

Apêndice A

A avaliação de qualidade é realizada por meio de um modelo de checklist, combinando elementos de Kitchenham et al. (2009) e do Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews (1995). A Tabela 1 traz a checklist utilizada.

Tabela 1. Checklist para avaliação de qualidade de artigos de revisão.

Pergunta	Possíveis Respostas
Os critérios de inclusão e exclusão descritos são apropriados?	<ul style="list-style-type: none">- Sim, os critérios de inclusão são explicitamente definidos no artigo;- Parcialmente, os critérios de inclusão são implícitos;- Não, os critérios de inclusão não são definidos e não podem ser inferidos.
A busca na literatura cobriu todos os estudos relevantes?	<ul style="list-style-type: none">- Sim, os autores pesquisaram 4 ou mais bibliotecas digitais e/ou incluíram estratégias de busca adicionais;- Parcialmente, os autores pesquisaram 3 ou 4 bibliotecas digitais sem estratégias de busca adicionais, ou pesquisaram um conjunto definido mas restrito de periódicos e conferências;- Não, os autores pesquisaram até 2 bibliotecas digitais ou um conjunto extremamente restrito de periódicos.
Os revisores avaliaram a qualidade ou a validade dos estudos selecionados?	<ul style="list-style-type: none">- Sim, os autores definiram explicitamente critérios de qualidade e os extraíram de cada estudo primário;- Parcialmente, a questão de pesquisa envolve questões de qualidade abordadas pelo estudo;- Não, nenhuma avaliação explícita da qualidade dos artigos individuais foi tentada ou os dados de qualidade foram extraídos, mas não utilizados.
Os dados e estudos foram descritos adequadamente?	<ul style="list-style-type: none">- Sim, as informações são apresentadas de forma que os resumos de dados possam ser claramente rastreados até os artigos relevantes;- Parcialmente, apenas informações resumidas são apresentadas sobre os artigos individuais, por exemplo, os artigos são agrupados em categorias, mas não é possível vincular estudos individuais a cada categoria;- Não, os resultados dos estudos individuais não são especificados, ou seja, os estudos primários individuais não são citados.

Cada item no checklist é pontuado da seguinte maneira:

Sim: 1;

Parcialmente: 0,5;

Não: 0.

A soma da pontuação será utilizada como critério para a inclusão ou exclusão do artigo na revisão sistemática. Artigos com pontuação inferior a 2,0 serão considerados inadequados para inclusão, observando o atendimento a, pelo menos, dois critérios da checklist de forma total ou parcial. Essa abordagem visa assegurar a qualidade e a relevância dos estudos incorporados à revisão.

Apêndice B

Para garantir uma coleta sistemática e abrangente de informações relevantes de cada artigo selecionado, foi elaborado um formulário específico. A seguir, estão os elementos que compõem o formulário de extração de dados:

- Ano de publicação;
- Período de cobertura em anos;
- Número de artigos revisados;
- Assunto;
- Objetivo;
- Questões de pesquisa;
- Países envolvidos na autoria do artigo;
- Instituições envolvidas na autoria do artigo;
- Métodos de construção de jogos citados;
- Considerações sobre métodos da engenharia de software para jogos citados.

Este formulário será aplicado a cada artigo selecionado durante a fase de extração de dados, assegurando a consistência e a organização das informações coletadas. A análise desses dados contribuirá para a elaboração dos resultados e discussões da revisão.

Apêndice C

A Tabela 2 apresenta uma visão panorâmica dos trabalhos selecionados nesta pesquisa, com informações de ano de publicação, período de cobertura, número de artigos revisados, tipo de pesquisa, assunto, objetivo e questões de pesquisa.

Tabela 2. Visão panorâmica de revisões selecionadas.

ID	Ano de publicação	Período de cobertura	Número de artigos revisados	Assunto	Objetivo	Questões de pesquisa
01	2010	até 2009	84	Geral	Avaliar o estado da arte em pesquisas relacionadas à engenharia de software para jogos de computador e discutir possíveis áreas importantes para pesquisas futuras.	<ul style="list-style-type: none">- Qual é a intensidade da atividade de pesquisa sobre métodos de engenharia de software para desenvolvimento de jogos?- Quais são os tópicos de pesquisa em engenharia de software sendo abordados no domínio dos jogos de computador?- Quais abordagens de pesquisa em engenharia de software os pesquisadores utilizam no domínio dos jogos de computador?- Quais métodos de pesquisa empírica os pesquisadores em engenharia de software utilizam no domínio dos

						jogos de computador?
02	2014	2004 - 2013	100	Jogos pervasivos	Capturar o estado da arte da pesquisa em Engenharia de Software para Jogos Pervasivos.	<ul style="list-style-type: none"> - Qual é a intensidade da atividade de pesquisa em métodos de engenharia de software para desenvolvimento de jogos pervasivos? - Quais são os tópicos de pesquisa em engenharia de software sendo abordados no campo dos jogos pervasivos? - Quais abordagens de pesquisa em engenharia de software os pesquisadores utilizam no campo dos jogos pervasivos? - Quais métodos empíricos de pesquisa em engenharia de software os pesquisadores utilizam no campo dos jogos pervasivos?

03	2014	2002 - 2013	404	Geral	<p>Avaliar e documentar o estado da arte de os processos de software usados no desenvolvimento de jogos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Quais modelos de processo de software são utilizados no desenvolvimento de jogos? - Quais iniciativas de Melhoria de Processo de Software (SPI) estão em uso no desenvolvimento de jogos e em que medida o SPI é utilizado na prática? - Quais fatores influenciam a adoção de modelos de processo de software e SPI no desenvolvimento de jogos na prática?
04	2016	2000 - 2015	148	Geral	<p>Avaliar o estado da arte da pesquisa sobre software de desenvolvimento de jogos e processo de engenharia e destacar áreas que precisam de mais consideração por pesquisadores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Qual é a intensidade da atividade de pesquisa no ciclo de vida do processo GDSE? - Quais tópicos estão sendo pesquisados nas fases de pré-produção, produção e pós-produção? - Quais abordagens de pesquisa estão sendo usadas

						<p>por pesquisadores no domínio de jogos de software?</p> <p>- Quais métodos de pesquisa empírica estão sendo usados no domínio de jogos de software?</p>
05	2017	2012 - 2016	110	Jogos pervasivos	<p>Identificar os métodos e métricas usados no desenvolvimento de jogos pervasivos e como eles se relacionam com o <i>Linked Open Data</i> (LOD).</p>	<p>- Existem metodologias específicas para desenvolver jogos pervasivos baseados em localização?</p> <p>- Quais métricas são mais usadas para avaliar uma metodologia de desenvolvimento de software e seus produtos?</p> <p>- Existem ontologias para armazenar dados produzidos por jogos pervasivos baseados em localização?</p>
06	2017	2008 - 2016	51	JS	<p>Estabelecer abordagens descritas na literatura, no que diz respeito a metodologias, <i>frameworks</i> e modelos</p>	<p>- Quais são as abordagens usadas para criar software de JS?</p> <p>- Quais são as fases/etapas que permitem o</p>

					<p>aplicados a <i>designs</i> de jogos, e destacar fases de software de desenvolvimento de jogos que melhoram os processos de aprendizagem que andam de mãos dadas com os objetivos de aprendizagem.</p>	<p>desenvolvimento de JS?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quais são os aspectos pedagógicos considerados no design de JS? - Quais fatores afetam o design de JS?
07	2017	inclui trabalhos entre 2007 e 2015	15	JS	<p>Pesquisar que tipos de tópicos são estudados no domínio do desenvolvimento de JS e comparar os resultados com desafios e problemas expressos por um painel de desenvolvedores e pesquisadores em JS e gamificação para identificar lacunas de pesquisa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Quais são as lacunas na pesquisa de JS em relação aos desafios percebidos identificados por um grupo de pesquisadores e profissionais ativos dentro do campo?
08	2018	2006 - 2015	228	Geral	<p>Pretende explorar como a arte e os processos de desenvolvimento de jogos foram estudados em pesquisas anteriores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Quais são as práticas de desenvolvimento atuais usadas na indústria de video games? - Quais métodos e abordagens formais são usados para lidar com as complexidades relacionadas à parte de

						<p>desenvolvimento de software do desenvolvimento de video games?</p> <p>- Quais métodos e abordagens são usados para lidar com as complexidades relacionadas à criatividade e ao desenvolvimento de produtos criativos?</p> <p>- Como a dualidade dos video games como produtos tanto de software quanto criativos é problematizada e abordada na literatura?</p>
09	2019	2006 - 2016	48	Geral	<p>Analisar pesquisas empiricamente fundamentadas sobre práticas no desenvolvimento de jogos com a intenção de fornecer uma visão abrangente do desenvolvimento contemporâneo e práticas usadas na indústria de video games.</p>	<p>- Quais são as práticas de desenvolvimento atuais utilizadas na indústria de jogos de vídeo?</p>
10	2019	2007 - 2018	74	JS	<p>(1) identificar e avaliar os requisitos,</p>	-

					recomendações e diretrizes propostas pela comunidade JS para a saúde na literatura de pesquisa, e; (2) desenvolver um <i>framework</i> de consenso para orientar desenvolvedores, designers, pesquisadores, e profissionais de saúde no desenvolvimento de JS de saúde baseados em evidências.	
11	2019	até 2018	35	Geral	Apresentar o estado da arte do desenvolvimento de jogos orientado a modelos.	-
12	2020	2013 - 2018	27	JS	Identificar as metodologias utilizadas para criar JS, a escolha do motor de jogos e os critérios que devem ser considerados na escolha da ferramenta.	<ul style="list-style-type: none"> - Quais metodologias têm sido utilizadas no desenvolvimento de JS? - Quais são os motores de jogos que têm sido utilizados para o desenvolvimento de JS? - Quais critérios os autores têm considerado para a seleção de motores de JS?

13	2018	2004 - 2014	45	Acessibilidade	Definir o status atual da acessibilidade dos video games.	<ul style="list-style-type: none"> - Os video games desenvolvidos atualmente são verdadeiramente e acessíveis? - Foram propostas soluções suficientes para aumentar a acessibilidade dos video games que estão sendo produzidos? - Uma metodologia de desenvolvimento específica decorrente das adaptações e/ou modificações das soluções existentes poderia ter um impacto significativo no nível de acessibilidade dos video games? - Os desenvolvedores de video games apreciam as propostas e melhorias previamente sugeridas em termos de acessibilidade? - A busca pela acessibilidade universal dos video games é um objetivo
----	------	-------------	----	----------------	---	---

						<p>realista, alcançável e/ou rentável?</p> <p>- Os video games proporcionam benefícios para as pessoas além do seu valor de entretenimento?</p>
14	2020	2014 - 2020	22	JS	<p>Revisar a literatura sobre geração de código automática de JS centrados no usuário e sobre engenharia orientada a modelos.</p>	<p>- Quais são os trabalhos sobre geração automática de código e JS?</p> <p>- Quais são os trabalhos sobre design centrado no usuário e JS?</p> <p>- Como você poderia combinar geração automática de código com JS centrados no usuário?</p>
15	2021	2012 - 2019	83	JS	<p>Apresentar uma revisão de JS na reabilitação física, identificando os benefícios de usar um <i>framework</i> de engenharia de software.</p>	<p>- Qual framework é usado no desenvolvimento do JS?</p> <p>- Quais são as atividades estruturais genéricas usadas nos <i>frameworks</i>?</p> <p>- Como o <i>framework</i> contribui para o processo de reabilitação?</p> <p>- Quais elementos de</p>

						<p>gamificação o <i>framework</i> utiliza?</p> <p>- Qual é a deficiência alvo contemplada nos <i>frameworks</i>?</p> <p>- Se o <i>framework</i> inclui um estudo de caso, qual parte do corpo é reabilitada? Qual é a modalidade do JS? Qual tecnologia de interação é usada?</p> <p>- Que tipo de avaliação e quantos pacientes estão envolvidos nos ensaios clínicos?</p> <p>- O <i>framework</i> contempla uma escala padronizada para avaliar o progresso de reabilitação do paciente?</p> <p>- O <i>framework</i> contempla adaptabilidade?</p>
16	2022	2012 - 2022	35	JS	Revisar a literatura sobre geração de código automática de JS centrados no usuário e sobre engenharia	- Quantos artigos relacionados a JS que utilizaram métodos orientados a

					orientada a modelos.	modelos para o desenvolvimento de JS foram propostos de janeiro de 2012 a junho de 2022? - Quantos artigos relacionados a JS que utilizaram design centrado no usuário foram propostos de janeiro de 2012 a junho de 2022? - Quais são as deficiências dos modelos encontrados para o desenvolvimento de JS?
17	2022	2015 - 2020	52	JS	Analisar o <i>design</i> comportamental e técnico e as abordagens de avaliação de intervenções lúdicas para promover resultados ambientais positivos.	- Que teorias e abordagens de <i>design</i> e avaliação comportamental e técnica são aplicadas em jogos desenvolvidos para promover resultados ambientais melhorados? - Quais tipos de jogos de conservação ambiental estão sendo desenvolvidos, em quais

						<p>contextos e por quem?</p> <p>- Quais abordagens e teorias de design comportamental estão sendo aplicadas em intervenções de conservação ambiental baseadas em jogos?</p> <p>- Quais abordagens e teorias de design técnico estão sendo aplicadas em intervenções de conservação ambiental baseadas em jogos?</p> <p>- Quais abordagens de avaliação estão sendo aplicadas em intervenções de conservação ambiental baseadas em jogos?</p>
18	2023	2013 - 2022	40	Jogos pervasivos	<p>Medir e analisar 4 dimensões de jogos pervasivos através do desenvolvimento, tecnologia, experiência e avaliação; e descobrir e interpretar a sua relação com o jogo, a interação,</p>	<p>- O jogo pervasivo incorpora outras concepções de pensamento no campo do <i>design</i>?</p>

					experiência e <i>design</i> de serviço.	
19	2023	2009 - 2021	20	JS	Analisar a literatura sobre o desenvolvimento de JS imersivos de realidade virtual para indivíduos com autismo, discutindo deficiências inerentes e refletindo sobre eles.	<ul style="list-style-type: none"> - Qual é a composição da equipe envolvida no desenvolvimento de JS baseados em realidade virtual imersiva para autismo? - Quais metodologias de design são adotadas para desenvolver JS baseados em realidade virtual imersiva para autismo? - Quais frameworks de design são usados para projetar JS baseados em realidade virtual imersiva para autismo?
20	2023	2014 - 2023	15	JS	Estudar modelos e processos metodológicos para a criação e avaliação de video games educacionais e identificar padrões comuns e elementos diferenciais.	-
21	2023	2017 - 2021	53	JS	Analisar e extrair	- Quais são as condições de

					o estado atual e as tendências predominantes do domínio dos JS e da gamificação.	saúde mais comuns que os JS e técnicas de gamificação têm sido usados para abordar? - Quais são os mecanismos de jogo e elementos de <i>design</i> mais comuns usados em JS e gamificação para saúde? - Qual é a evidência da eficácia dos JS e gamificação na promoção de resultados positivos para a saúde?
22	2024	2009 - 2021	98	Geral	Avaliar o estado atual da arte em engenharia de software para jogos de computador em escala industrial, identificando lacunas e consolidando a magnitude e o crescimento deste campo.	- A intensidade da atividade de pesquisa em engenharia de software para desenvolvimento de jogos de computador em escala industrial mudou ao longo dos anos? - Como os tópicos de pesquisa em engenharia de software no domínio de jogos de computador em escala industrial mudaram ao longo dos anos?

						<ul style="list-style-type: none">- Como as abordagens de pesquisa no domínio de jogos de computador em escala industrial mudaram ao longo dos anos?- Como os métodos de pesquisa empírica no domínio de jogos de computador em escala industrial mudaram ao longo dos anos?- Qual é a qualidade da pesquisa de jogos de computador em escala industrial atualmente?
--	--	--	--	--	--	--

